

Анастасія ФІАЛКОВСЬКА
кандидат економічних наук, доцент
Одеський національний морський університет

«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА У МОРСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ: НОВІ МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ

Морський транспорт є ключовою складовою глобальної економічної системи, забезпечуючи переважну частку міжнародної торгівлі та виступаючи важливим чинником інтеграції національних економік у світовий простір. Водночас його функціонування супроводжується суттєвим антропогенним навантаженням на довкілля, що зумовлює необхідність переходу до нової парадигми розвитку, заснованої на принципах «зеленої» економіки. За оцінками Міжнародної морської організації, на сектор судноплавства припадає близько 2–3% глобальних викидів парникових газів, що актуалізує питання декарбонізації галузі та впровадження екологічно орієнтованих моделей господарювання [1]. У цьому контексті особливого значення набуває формування інноваційних економічних моделей, які поєднують екологічну безпеку, економічну ефективність і соціальну відповідальність.

Концепція «зеленої» економіки у морському транспорті передбачає інтеграцію екологічних вимог у всі етапи функціонування галузі, включаючи інвестиційні рішення, експлуатацію флоту, розвиток портової інфраструктури та організацію логістичних процесів. У науковій літературі зазначається, що «зелене» судноплавство є комплексним явищем, яке охоплює використання енергоефективних технологій, впровадження альтернативних видів палива, оптимізацію маршрутів перевезень і цифровізацію управління [2; 3]. Особливу увагу дослідники приділяють питанням переходу до низьковуглецевих енергетичних рішень, серед яких виділяються зріджений природний газ, водень та аміак як перспективні джерела енергії для морського транспорту [4]. Водночас впровадження таких технологій вимагає значних фінансових ресурсів, що обумовлює необхідність трансформації традиційних механізмів фінансування галузі.

Економічні аспекти декарбонізації морського транспорту характеризуються високим рівнем складності та невизначеності. Значні капіталовкладення, пов'язані з модернізацією флоту та розвитком інфраструктури для альтернативних видів палива, супроводжуються тривалими строками окупності та підвищеними інвестиційними ризиками. Як зазначає Стопфорд М. [5], традиційні моделі фінансування судноплавства, орієнтовані на короткострокову прибутковість, виявляються недостатньо ефективними в умовах необхідності довгострокових екологічних інвестицій. Додатковими бар'єрами виступають нестабільність нормативно-правового середовища, відсутність уніфікованих міжнародних стандартів та обмежений доступ до фінансових ресурсів, особливо для компаній із країн, що розвиваються.

У відповідь на зазначені виклики формується нова система фінансування морського транспорту, заснована на принципах сталого розвитку та врахуванні екологічних критеріїв. Одним із ключових напрямів є розвиток «зелених»

фінансових інструментів, до яких належать «зелені» облигації, кредити зі сталими умовами фінансування та інші форми ESG-інвестування. Важливу роль у цьому процесі відіграють міжнародні ініціативи, зокрема Poseidon Principles, які спрямовані на інтеграцію кліматичних критеріїв у практику банківського кредитування судноплавної галузі. Такі підходи забезпечують узгодження фінансових потоків із глобальними цілями скорочення викидів та сприяють підвищенню прозорості інвестиційної діяльності.

Паралельно з розвитком фінансових інструментів активізується застосування ринкових механізмів регулювання, зокрема систем ціноутворення на викиди парникових газів і торгівлі квотами. Включення морського транспорту до системи торгівлі викидами Європейського Союзу є прикладом впровадження економічних стимулів, спрямованих на зниження екологічного навантаження галузі. Подібні механізми формують додаткові фінансові стимули для інвестування у «зелені» технології, одночасно підвищуючи витрати на використання традиційних енергетичних ресурсів.

Важливим елементом сучасних моделей фінансування є розвиток партнерських форм взаємодії між державою, бізнесом та міжнародними інституціями. Державно-приватне партнерство дозволяє ефективно розподіляти інвестиційні ризики, забезпечуючи реалізацію масштабних інфраструктурних проєктів, пов'язаних із розвитком «зелених» портів і логістичних систем. Як підкреслюють [6], саме синергія державної політики та приватного капіталу є визначальним чинником успішної екологічної модернізації морського транспорту. У цьому контексті особливого значення набувають міжнародні фінансові інституції, які виступають джерелом довгострокового фінансування та експертної підтримки.

Інноваційні підходи до розвитку морського транспорту також пов'язані з формуванням нових логістичних моделей, орієнтованих на зниження екологічного впливу. Зокрема, концепція «зелених судноплавних коридорів» передбачає координацію дій усіх учасників транспортного процесу з метою оптимізації маршрутів, зменшення викидів і підвищення ефективності використання ресурсів [7]. Впровадження таких моделей сприяє зниженню витрат і підвищенню інвестиційної привабливості галузі, створюючи передумови для масштабування «зелених» рішень.

Подальший розвиток «зеленої» економіки у морському транспорті визначатиметься здатністю галузі адаптуватися до нових технологічних і економічних умов. Інтеграція цифрових технологій, розвиток альтернативної енергетики, гармонізація міжнародних стандартів і посилення міждержавного співробітництва формують основу для переходу до сталих моделей функціонування. Водночас важливо враховувати економічну доцільність таких трансформацій, оскільки недостатня готовність ринку до підвищення вартості перевезень може стримувати впровадження екологічних інновацій.

Таким чином, перехід до «зеленої» економіки у морському транспорті є об'єктивною необхідністю, зумовленою глобальними екологічними викликами та зміною парадигми економічного розвитку. Інноваційні моделі фінансування, що поєднують ринкові механізми, інституційні інструменти та партнерські

форми взаємодії, відіграють ключову роль у забезпеченні ефективної декарбонізації галузі. Їх реалізація сприятиме не лише зниженню негативного впливу на довкілля, але й підвищенню конкурентоспроможності морського транспорту, формуючи нові можливості для його сталого та інклюзивного розвитку.

Література:

1. Fourth IMO Greenhouse Gas Study. London, 2020. 524 p. URL: <https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/fourth-imo-greenhouse-gas-study-2020.aspx>.
2. Notteboom T., Pallis T., Rodrigue J.-P. Port economics, management and policy. New York: Routledge, 2021. 690 p.
3. Psaraftis H.N., Kontovas C.A. Speed models for energy-efficient maritime transportation: A taxonomy and survey. *Transportation Research Part C*. 2013. Vol. 26. P. 331-351. URL: <https://doi.org/10.1016/j.trc.2012.09.012>.
4. Bouman E.A., Lindstad E., Riialand A.I., Strømman A.H. State-of-the-art technologies, measures, and potential for reducing GHG emissions from shipping – A review. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*. 2017. Vol. 52. P. 408–421.
5. Stopford M. *Maritime Economics*. 3rd ed. London: Routledge, 2009. 840 p. URL: https://logistics.nankai.edu.cn/_upload/article/50/93/1cf2097840e8af90af4b19979773/9ce547df-a3e1-493c-a4a3-0ebbfe0669b9.pdf.
6. Cullinane K., Bergqvist R. Emission control areas and their impact on maritime transport. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*. 2014. Vol. 28. P. 1–5.
7. The Next Wave: Green Shipping Corridors. 2021. 74 p. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GtZ_report_The_Next_Wave_Green_Corridors_2021.pdf.